

ELEKTR ENERGETIKANI SANOATDA KUCHLANISHNING DIAPAZONINI O'RGANISH.

Abduhalilov Nurmirza Saydullo o'g'li

NamMTI "Energetika" kafedrası assistenti.

Qurvonboyev Botirjon Isroiljon o'g'li

NamMTI "Energetika" kafedrası assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10103702>

Annotatsiya: ushbu tezis "Elektr energiya uzatish tarmoqlari elektr energetika sanoatida kuchlanish diapazoni" mavzuda bo'lib unda asosan elektr energiyani sanoat zonalariga uzatib berishda kuchlanishni kamayishini oldini olish va ular istemoliga yaroqli elektr energiya yetkazib berishni yoritilgan.

Kalit so'zlar: izolyatsiya, elektr energiya, elektr kabel, Past kuchlanish, o'rta kuchlanish, yuqori kuchlanish, Qo'shimcha yuqori kuchlanish.

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Аннотация: данная дипломная работа на тему «Диапазон напряжений сетей передачи электрической энергии в электроэнергетике», в основном касается предотвращения падения напряжения при передаче электрической энергии в промышленные зоны и подачи электроэнергии, пригодной для их потребления.

Ключевые слова: изоляция, электроэнергия, электрический кабель, Низкое напряжение, Среднее напряжение, Высокое напряжение, Сверхвысокое напряжение.

STUDY OF THE RANGE OF POWER SUPPLY IN THE INDUSTRY.

Abstract: this thesis is on the topic "Voltage range of electric power transmission networks in the electric power industry", it mainly covers the prevention of voltage drop during the transmission of electric power to industrial zones and the supply of electricity suitable for their consumption.

Keywords: insulation, electric power, electric cable, Low voltage, medium voltage, high voltage, Extra high voltage.

Havo elektr uzatish tarmog'i — bu elektr energiyasini katta masofalarga uzatish uchun elektr energiyasini uzatish va taqsimlashda qo'llaniladigan tuzilma. U minoralar yoki ustunlar bilan osilgan bir yoki birdan ortiq izolyatsiyalanmagan elektr kabellardan iborat.

Izolyatsiyaning ko'p qismi atrofda havo bilan ta'minlanganligi sababli, havo elektr uzatish liniyalari odatda katta miqdordagi elektr energiyasini uzatishning eng arzon usuli hisoblanadi.

Tarmoqlarni qurish uchun minoralar laminatlangan yog'ochdan, po'latdan yoki alyuminiydan (panjarali konstruktsiyalar yoki quvurli ustunlar), betondan va vaqti-vaqti bilan mustahkamlangan plastmassalardan yasaladi. tarmoqdagi izolyatsiyalanmagan simli o'tkazgichlar odatda alyuminiydan (tekis, po'lat yoki kompozit materiallar, masalan, uglerod va shisha tolalar bilan mustahkamlangan) ishlab chiqariladi, ammo ba'zida mis simlar o'rta kuchlanishli taqsimlashda va istemolchilar binolariga past kuchlanishli ulanishlarda qo'llaniladi. Havo elektr uzatish liniyalarini loyihalashning asosiy maqsadi liniya bilan xavfli aloqani oldini olish va o'tkazgichlarni ishonchli qo'llab-quvvatlash, bo'ronlarga, muz yuklariga, zilzilalarga va boshqa mumkin bo'lgan zararlarga chidamliligini ta'minlash uchun energiya bilan ta'minlangan o'tkazgichlar va yer o'rtasida yetarli masofani saqlashdir. Bugungi

kunda havo liniyalari muntazam ravishda o'tkazgichlar orasidagi 765 000 volt dan ortiq kuchlanishda ishlaydi.

Havo elektr uzatish tarmoqlari elektr energetika sanoatida kuchlanish diapazoni bo'yicha tasniflanadi:

- Past kuchlanish (LV), 1000 volt dan kam, turar-joy yoki kichik tijorat mijozlari va kommunal xizmatlar o'rtasida ulanish uchun ishlatiladi.
- O'rta kuchlanish (MV; taqsimlash), 1000 volt (1 kV) va 69 kV oralig'ida, shahar va qishloq joylarida tarqatish uchun ishlatiladi.
- Yuqori kuchlanish (HV; subtranslyatsiya 100 dan kam kV; 115 kV va 138 kV kabi kuchlanishlarda subtransmissiya yoki uzatish), katta hajmdagi elektr energiyasini uzatish va juda katta iste'molchilarga ulanish uchun ishlatiladi.
- Qo'shimcha yuqori kuchlanish (EHV; uzatish) — 345 kV dan, taxminan 800 kV gacha, uzoq masofaga, juda yuqori quvvat uzatish uchun ishlatiladi.
- Ko'pincha ± 800 kVDC va ≤ 1000 kVAC bilan bog'liq bo'lgan ultra yuqori kuchlanish (UHV)

O'rta podstansiyada 430 va 250 kV

Havo uzatish tarmog'i odatda tarmoq uzunligiga qarab uchta sinfga bo'linadi:

- 50 kmdan qisqa chiziqlar odatda qisqa elektr uzatish tarmoqlari deb ataladi.
- 50 km va 150 km orasida qatorlar odatda o'rta elektr uzatish tarmoqlari deb ataladi.
- 150 kmdan ortiq qatorlar uzoq elektr uzatish tarmoqlari hisoblanadi.

Ushbu toifalash asosan energetiklar tomonidan elektr uzatish tarmoqlarining ishlashini tahlil qilish qulayligi uchun amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI.

1. Hamidov N., Turdibekov K., Ahrarov H. / **Elektr Podstansiyalar**, kolledjlar uchun o'quv qo'llanma // Toshkent:- Fan va texnologiya, 2006, 204 v.
2. Usmanxo'jayev N.M., Yoqubov B., Qodirov A., Sogatov G'.T. /**Elektr ta'minoti** // Toshkent-2007, 356 b.
3. Хамидов Н. / Электрический разряд вдоль поверхности твердых диэлектриков в вакууме // Т:-Фан, 1985, 258 с.
4. Usmanxo'jayev N.M., Hamidov N., Turdibekov K.H. / Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va avtomatlashtirish, bakalavrlar uchun o'quv qo'llanma, prof. Hamidov N. taxriri ostida, 1 kitob // Toshkent, Fan va texnologiya, 2010, 192 b.